

Gaziantep'in Çalışan Yüzü: Suriyeli Göçmenlerin İş Gücü ve İstihdamdaki Yeri*

Pelin Keskin*
Bayram Bozkurt**

Öz

Türkiye, 2011 yılında Suriye’de meydana gelen iç savaş sonrasında kitlesel göç dalgasının hedef ülkelerinden biri hâline gelmiş ve milyonlarca Suriyeli göçmene ev sahipliği yapmıştır. Ülkenin güneyinde yer alan şehirler, coğrafi konumları itibarıyla bu göçmenlerin ilk yerleşim alanları olmuştur. Özellikle Gaziantep, sanayi, ticaret ve ihracat kapasitesiyle öne çıkan bir şehir olarak hem iş gücü talebi hem de ekonomik dinamizmi nedeniyle Suriyeli göçmenler için önemli bir çekim merkezi hâline gelmiştir. Suriyeliler, zamanla şehrin üretim ve hizmet döngüsünde aktif bir rol oynamış, özellikle tekstil, inşaat, tarım ve hizmet sektörlerinde yoğun biçimde istihdam edilmiştir. Gaziantep’teki Suriyeli göçmenlerin iş gücü piyasasındaki yerini, istihdam biçimlerini ve yerel ekonomi üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlayan bu araştırma niteliksel ve belgeye dayalı bir yaklaşım benimsemektedir. Veriler, Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu, Uluslararası Çalışma Örgütü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Gaziantep’in bölgesel kalkınma ajansları gibi resmi ve kurumsal kaynaklardan elde edilmiştir. Tamamlayıcı bilgiler ayrıca saha raporları, akademik çalışmalar ve politika analizlerinden de toplanmıştır. Suriyeli göçmenlerin Gaziantep’in ekonomik ortamına nasıl katıldıklarını ve bu ortamı nasıl dönüştürdüklerini kapsamlı bir şekilde anlamayı mümkün kılmaktadır. Suriyeli göçmenlerin Gaziantep’te hem kayıtlı hem de kayıt dışı istihdamın önemli bir parçası hâline geldiğini, özellikle düşük ücretli işlerde yerel iş gücü açığını kapattıklarını göstermektedir. Sonuç olarak, Suriyelilerin Gaziantep’in iş gücü piyasasına entegrasyonu ekonomik açıdan olumlu katkılar sunmakla birlikte, sosyal uyum, iş güvencesi, kayıt dışı istihdam ve ücret adaleti konularında çeşitli sorunlar devam etmektedir. Bu durum, göçmenlerin iş gücü piyasasında daha sürdürülebilir ve eşitlikçi koşullarda var olabilmeleri için kapsayıcı istihdam politikalarının geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, Göç, İstihdam, Suriyeli göçmen, İş gücü piyasası.

* Bu makale Doç. Dr. Bayram Bozkurt danışmanlığında Pelin Keskin tarafından hazırlanmakta olan “İşveren ve İşçilerin Suriyeli Göçmen İşçilere Bakışı: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Örneği” başlıklı tez çalışmasından üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi, keskinp575@gmail.com, Orcid: 0009-0006-0272-4282.

** Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi, bayrambozkurt@gantep.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9184-0878.

The Working Face of Gaziantep: The Place of Syrian Immigrants in the Labor Force and Employment

Abstract

Turkey became one of the destination countries for the mass wave of migration that followed the civil war in Syria in 2011 and has hosted millions of Syrian refugees. Cities in the south of the country have been the first settlement areas for these refugees due to their geographical location. Gaziantep, in particular, has become an important center of attraction for Syrian refugees due to its industrial, commercial, and export capacity, as well as its labor demand and economic dynamism. Over time, Syrians have played an active role in the city's production and service cycle, being heavily employed in the textile, construction, agriculture, and service sectors. This research, which aims to examine the place of Syrian refugees in Gaziantep's labor market, their forms of employment, and their impact on the local economy, adopts a qualitative and document-based approach. Data was obtained from official and institutional sources such as the Turkish Employment Agency, the International Labor Organization, the Ministry of Family, Labor, and Social Services, and Gaziantep's regional development agencies. Complementary information was also gathered from field reports, academic studies, and policy analyses. It enables a comprehensive understanding of how Syrian migrants participate in Gaziantep's economic environment and how they transform it. It shows that Syrian migrants have become an important part of both formal and informal employment in Gaziantep, particularly filling the local labor shortage in low-wage jobs. In conclusion, while the integration of Syrians into Gaziantep's labor market has made positive economic contributions, various issues persist in terms of social integration, job security, informal employment, and wage equity. This situation highlights the need to develop inclusive employment policies so that migrants can exist in the labor market under more sustainable and equitable conditions.

Keywords: Gaziantep, Migration, Employment, Syrian immigrant, Labor market.

Giriş

Birey ve topluluklar farklı sebeplerden dolayı, yaşadıkları yerlerden farklı yerlere göç ederler. Aslında göç kavramının en genel tanımı da yer değiştirme eylemidir. Göç eden birey veya topluluklar sadece kendilerini değil aynı zamanda göç ettikleri yerleri de birçok açıdan etkilemektedirler. Son yıllarda artan göç hareketliliği dünyanın çoğu bölgesini etkilemekte ve etkilemeye de devam etmektedir. Özellikle göçle ortaya çıkan sosyal ve ekonomik nedenler günümüz dünyasının üzerinde durduğu temel konular arasındadır. 2011 yılında Suriye’de yaşanan iç savaş sebebiyle yaklaşık olarak 6,8 milyon Suriyelinin başka ülkelere göç ettiği ifade edilmektedir. Bu ülkelerin başında ise yaklaşık olarak 3,9 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye gelmektedir (Mülteciler Derneği, 2024). Türkiye’ye gelen Suriyeliler çoğunlukla Gaziantep, Hatay, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, İstanbul ve Adana gibi büyükşehirlere yerleşmiş ve buralardaki fırsatlardan yararlanmışlardır.

Bu çalışma, Gaziantep’teki Suriyeli göçmenlerin iş gücü piyasasına etkilerini inceleyerek ilgili alan yazına önemli bir katkı sağlamayı hedeflemektedir. İlgili alan yazın, genellikle Suriyeli mültecilerin Türkiye genelindeki iş gücü piyasasına olan etkilerine odaklanmakta, ancak Gaziantep’e özgü derinlemesine analizler sınırlıdır (Alabbas, 2018). Bu bağlamda, Gaziantep’in sanayi, ihracat ve tekstil sektörlerinde Suriyeli göçmenlerin istihdam durumlarını ve bu sektörlerle olan etkilerini ele almak hem yerel ekonomi hem de göçmen entegrasyonu açısından önemli

politika çıktılarına olanak tanıyabilir. Çalışmanın bulguları, Suriyeli göçmenlerin iş gücü piyasasına entegrasyonunu destekleyecek stratejilerin geliştirilmesine katkı sunabilir ve yerel yönetimlerin istihdam politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir rehber işlevi görebilir.

1. Göç, İstihdam ve İş Gücü Piyasası İlişkisi

Göç kişilerin sosyal, ekonomik, siyasi veya doğal nedenlerden kaynaklı olarak coğrafi olarak yer değiştirmesini ifade eder (Adıgüzel, 2024, s.1). Birey veya topluluklar bazen gönüllü olarak yer değiştirirken bazen de zorunlu olarak göç etme durumunda kalabilmektedir. Özellikle göç eden kişi zorunlu göçe maruz kaldıysa ve gideceği yerde uzun bir süre kalacaksa hayatını idame ettirme ve bulunduğu yere uyum sağlamaya çalışır. Göç eden kişi, gittiği yerin iş olanaklarından, sağlık, barınma ve eğitim gibi temel imkânlardan yararlanır. Göç sadece göçmeni değil aynı zamanda göç edilen yerdeki birçok unsuru da etkileyebilmektedir. Özellikle göçün büyüklüğü arttıkça göç edilen yerdeki etkililiği de artar. Bireyler gittikleri yerde yaşamlarını idame ettirmek için istihdam arayışına girer ve zamanla oranın iş gücü piyasasına dahil olmaktadır. Göçmenlerin istihdamı, yerel ekonomiye fayda sağlayabilir. Özellikle ücreti az olan işler veya nitelikli iş gücü ya da beyin göçü ihtiyacı olan sektörlerde iş gücü açığının kapatılması üretim ve üretkenliğe katkı sağlayabilir. Fakat bu durum gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerde değişiklik gösterebilmektedir. Bu farklılık, Bozkurt, Eroğlu-Sevinç, Künü ve Sevinç (2016) tarafından şu şekilde açıklanmıştır:

“Bu minvalde göç olgusu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere döviz dayalı bir sermaye hareketliliği katarak iç piyasalardaki likiditeyi arttırmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise emeğe dayalı endüstrilerde ihtiyaç duyulan emek faktörüne nispeten bir maliyette bulunulmadan veya daha düşük maliyetlerle sahip olunmasına katkı sunmaktadır. Böylece gelişmekte olan ülkelerdeki nitelikli işgücü göçünün artmasına yol açarak bu ülkeler için bir dezavantaj oluştururken, gelişmiş ülkeler içinse bir avantaj oluşturmaktadır. Nitelikli emek gücünün hareketliliği ise beyin göçü kapsamında değerlendirilmekte ve göç alan ülke için en çok arzu edilen göç şekli sayılmaktadır”.

Göçmenler, özellikle yaşlı nüfus ve iş gücü eksikliği olan bölgelerde üretkenliği arttırabilir ve yeni iş fırsatları ortaya çıkartabilir. Bu durum daha çok genç ve eğitimli göçmenler olduğunda yarar sağlamaktadır. Ayrıca, göçmenlerin iş gücüne katılması vergilerden gelen gelirlerin artması, sosyal güvenlik sistemlerinin gelişmesi ve yeni girişimci bir kitlenin doğması gibi pozitif sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bunlarda ekonomik çeşitliliğin artmasına yarar sağlayabilir.

Göçmenlerin özellikle düşük vasıflı işlerde çalışması sebebiyle ortaya çıkabilecek iş gücü arzı, yerel halk tarafından kabul edilmeyebilir ve göçmenlerle aralarında rekabeti ortaya çıkarabilir. Bu da işsizliğe sebep olabilir. Göçmenlerin yoğun olarak düşük ücrette çalışması, işgücünün kalitesini düşürebilir ve yerel iş gücünün değersizleşmesine yol açabilir. Bu durum sonucunda ise göçmenlere yönelik olumsuz bir bakış açısı ve yabancı düşmanlığı gibi sorunlar ortaya çıkabilir (Korkmaz, 2018).

2. Gaziantep'teki Suriyeli Göçmenlerin İş Gücü Piyasasına Etkileri ve İstihdamdaki Yeri

2.1. Gaziantep'in İş Gücü Piyasası

Gaziantep, sanayisi hızla gelişen şehirlerden birisidir. Türkiye'nin pek çok bölgesinde olduğu gibi Gaziantep'te de işsizlik sorunları söz konusudur. Türkiye İş Kurumu'nun 2023 Gaziantep raporunda, işverenlerin istediği nitelikte iş gücünü bulamadığı, mevcut iş gücünün niteliği ve becerileriyle uyumlu olmadığı belirtilmiştir. Fakat 2021-2022-2023 yılları İŞKUR kayıtlı işsiz sayıları her geçen yıl daha da azalmaktadır.

“2023 yılı sonu itibarıyla Gaziantep ilindeki kayıtlı işsizlerin sayısı 63 bin 16 iken bu kişilerin içinde kadınların oranı yüzde 39,9; 18-24 yaş arası gençlerin oranı ise yüzde 25,3 seviyesindedir. Gaziantep ilinde meslekler göre kayıtlı işsiz sayıları incelendiğinde en fazla kayıtlı işsiz olduğu mesleklerin başında Beden

İşçisi (nitelik gerektirmeyen, fiziksel güçle çalışan) mesleği yer almakta olup bu meslekte Gaziantep ilinde Kuruma kayıtlı 8 bin 666 işsiz bulunmaktadır. Bu mesleğin ilimizdeki toplam kayıtlı işsizler içerisindeki payı yüzde 13,75 seviyesindedir. Bu mesleği sırasıyla Temizlik Görevlisi ile Paketleme İşçisi meslekleri takip etmiştir.” (Türkiye İş Kurumu, İşgücü Piyasası Araştırması Gaziantep İli 2023 Yılı Sonuç Raporu).

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Çalışma Genel Müdürlüğü ile İstatistik Daire Başkanlığı tarafından Nisan 2023’te yayımlanan “81 İl ile İlişkin Genel Göstergeler” başlıklı çalışmaya göre, 2022 yılı itibarıyla Gaziantep’in toplam nüfusu 2.154.051 olarak belirlenmiştir. İl için hesaplanan ortanca yaş 26,20 olup, toplam yabancı uyruklu kişi sayısı 15.567 olarak tespit edilmiştir. Yine bu çalışmada paylaşılan bilgilere göre 2022 yılında Gaziantep iline ait temel işgücü göstergeleri incelendiğinde, işgücüne katılma oranının %49,7, istihdam oranının %44,4 ve işsizlik oranının %10,7 olduğu görülmektedir. İldeki sektörler göre işgücü dağılımında, hizmet sektörünün %51,20 ile en yüksek paya sahip olduğu dikkat çekmektedir. Sanayi sektörünün payı %33,60 iken, tarım sektörünün payı %15,20 olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, Gaziantep ekonomisinde hizmet ve sanayi sektörlerinin baskın olduğunu, tarım sektörünün ise görece daha düşük bir ağırlığa sahip olduğunu göstermektedir.

Çalışma İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından Nisan 2023’te yayımlanan “81 İl ile İlişkin Genel Göstergeler” başlıklı çalışmada, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Aralık 2022 verilerine göre, Gaziantep’teki toplam işyeri sayısının 40.655 olduğu belirlenmiştir. Bu işyerlerinin 671’i kamu sektörüne, 39.984’ü ise özel sektöre aittir. İldeki ortalama günlük kazanç 325,85 TL olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, toplam gelir veya aylık alan kişi sayısının 114.634 olduğu tespit edilmiştir. Bu verilerden yola çıkarak, Gaziantep’in ekonomik yapısında özel sektörün büyük katkısının olduğu çıkarımına varılabilir.

2.2. Türkiye’de Yabancıların Çalışmasına Dair Kanunlar

İnsanlar hayatlarını idame ettirmek, yaşam standartlarını arttırmak için çalışmaya ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple çalışma hakkı temel insan haklarından biridir. İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi (İHEB)¹ de ayrımcılık yapılmadan, herkesin yapmak istediği işi özgürce seçebilmesine ve istediği işte çalışabilmesi özgürlüğüne sahip olduğu maddeler yer almaktadır. 2011’de yaşanan Suriye iç savaşı sonrası ülkemize gelen Suriyeliler de bu haktan yararlanmaya çalışmışlardır.

Türkiye’de Yabancıların Çalışma İznine Dair 4817 Sayılı Kanun’a göre yabancıların süreli ve süresiz çalışmalarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır (Türkiye Cumhuriyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2003). Bu kanunun 5. maddesine göre süreli çalışma izinleri, hizmet akdi veya işin süresine bağlı olarak düzenlenmekte olup söz konusu izin, belirli bir iş yeri ve meslek alanı ile sınırlı olmak üzere, en fazla bir yıllık süre için geçerlilik taşımaktadır. Bu düzenleme, yabancıların çalışma izni süreçlerini belirlerken işin niteliği ve süresini dikkate almayı amaçlamaktadır. Yabancıların süresiz çalışma iznine yönelik düzenlenen 6. madde ise Türkiye’de asgari sekiz yıl boyunca yasal statüyle ve aralıksız olarak ikamet eden veya toplamda altı yıl yasal şekilde çalışan bireylere tanınmaktadır. Bu izin, iş piyasasındaki arz ve talep dengesi ya da çalışma hayatındaki diğer gelişmeler dikkate alınmaksızın verilebilir.

Ayrıca, süresiz çalışma izni, belirli bir işletme, meslek, idari ya da coğrafi alanla kısıtlanılmaksızın serbest şekilde kullanılabilir. Bu düzenleme, uzun süreli yabancı çalışanların Türkiye’deki iş gücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de bağımsız çalışanlara yönelik düzenlenen 7. madde ise bağımsız çalışacak yabancılarla, Türkiye’de en az beş yıl süreyle yasal olarak ikamet etmiş olmaları koşuluyla boyunca kesintisiz ve yasal

¹ İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi, Resmî Gazete 27.05.1949/ 7217.

ikamet etme şartını sağlamaları halinde, ilgili mevzuat kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bağımsız çalışma izni verilebilir. Bu düzenleme, yabancıların belirli bir işverene bağlı olmaksızın mesleki faaliyetlerini sürdürebilmelerine olanak tanımaktadır (Türkiye Cumhuriyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2003).

2.3. Gaziantep İş Gücü Piyasasında Suriyelilerin Yeri ve İstihdam Durumları

2011 yılında Suriye iç savaşı sebebiyle Türkiye'ye gelen Suriyelilere, 2014 yılında geçici koruma statüsü verilmiştir (Göç İdaresi Başkanlığı, 2024). Uluslararası Çalışma Örgütü'nün "Türkiye İşgücü Piyasasında Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin Sosyal Güvenlik Durumu ve Kayıtlı İstihdama Geçiş İçin Öneriler" raporuna göre Türkiye İşgücü Piyasası'nda çalışan Suriyelilerin büyük bir kısmı ücretli ve yevmiyeli çalışanlardan oluşmaktadır (International Labour Organization [ILO], 2023, s. 4). Bu durumun Gaziantep gibi önemli bir sanayi şehrinin iş gücü açığını kapatmada önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Yine bu rapora göre Türkiye İşgücü Piyasası'nda çalışan Suriyeliler, işveren ve kendi hesabına çalışan gruplardan oluşmaktadır (ILO, 2023, s.4). ILO'nun "Türkiye İşgücü Piyasasında Suriyeliler Raporu"na göre yaklaşık olarak 2 milyon Suriyelinin 930.000'i iş gücüne katılmaktadır. Suriyelilerin istihdam oranı ise yaklaşık olarak %40'tır. Suriyeliler, Türkiye'de çalışan nüfusun %2,8'ine tekabül etmektedir (ILO, 2020).

Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıklamış olduğu sayılara göre (Kasım 2024 itibarıyla), Gaziantep'te toplam 412.285 Suriyeli geçici koruma kapsamında ikamet etmektedir. Gaziantep'te yoğun olarak ikamet eden Suriyeli göçmenler, zamanla şehrin iş gücü piyasasına entegre olmuş ve ekonomik faaliyetlere aktif olarak katılım sağlamışlardır. Bununla birlikte, kendi işletmelerini kurarak yerel ekonomi içerisinde girişimcilik faaliyetlerini geliştirmiş ve ekonomik çeşitliliğin artmasına katkıda bulunmuşlardır. "Gaziantep'te 3000'den fazla Suriyeli işletmenin olması ve kaba bir hesaba her birinin ortalama 10 kişi çalıştırdığı varsayımı ile 30 000 kişilik bir istihdam yarattığı söylenebilir" (Suriyeli Yatırımcıların Gaziantep Ekonomisine Etkileri Analiz Raporu, 2020, s. 94).

Gaziantep, Türkiye'de bulunan önemli tekstil üretim yerlerinden biridir. Gaziantep'teki sanayi işletmelerinin sektör bazında dağılımında tekstil ürünleri %21,75 ile ilk sırada yer almaktadır ve şehrin sanayi istihdamında %57,33 ile tekstil sektörü oluşturmaktadır (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020, s. 11). Tekstil sektöründe kayıtlı ve kayıt dışı çalışan çok fazla Suriyeli göçmen işçi bulunmaktadır. Fakat bu işçilerin tam sayısına ilişkin spesifik olarak veriler bulunmamaktadır.

Gaziantep, Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olması sebebiyle Suriyelilerin iş aramada ve iş kurmada tercih ettiği şehirlerin başında gelmektedir (Kuzu, 2022). Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) 2018'de yayımladığı verilere göre Gaziantep, Türkiye'de kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin sıralamasında ilk beş il içerisinde yer almaktadır. TEPAV'ın Eylül 2018 verilerine göre Türkiye'de toplam 8.553 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştur ve bu şirketlerin %16,1'i yabancı ortak sermayeli şirketlerden oluşmaktadır (TEPAV, 2018: 4). Yabancı ortaklı kurulan şirket oranı en fazla olan şehirler Kilis %57,9, Hatay %39,2, Mersin %34,1, Gaziantep %26,3'tür. Bir önceki yıla göre yabancı ortaklı kurulan şirketlerin en fazla artış gösterdiği iller İstanbul, Bursa ve Gaziantep'tir (TEPAV, 2018, s.4). Bu verilerden yola çıkılarak Suriyeli ortaklıkların Türkiye'nin ekonomik faaliyetlerini geliştirmede önemli bir yeri olduğu söylenilebilir.

Gaziantep'te yaşayan Suriyeli göçmenler, tarım, tekstil, inşaat ve hizmet sektörlerinde önemli bir iş gücü oluşturarak şehrin ekonomik yapısına çok farklı anlamda etki etmektedir. Suriyeli göçmenler, Gaziantep'te tarım sektöründe genel olarak mevsimlik işçi olarak çalışmakta ve özellikle hasat dönemlerinde iş gücü açığını kapatmaktadır. Bu durum tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak için pozitif bir yarar sağlamaktadır (Özdemir, 2024). Suriyeli göçmenler, çoğunlukla Gaziantep, Kilis, Hatay, Şanlıurfa gibi sınır illerde ikamet etmeleri sebebiyle bu illerde

mevsimlik tarım işlerine katılım sağlamaktadırlar. Bu bölgede mevsimlik işçi olarak çalışan Suriyeliler daha çok pamuk, sebze ve Antep fıstığı hasadında istihdam edilmektedirler (Kalkınma Atölyesi, 2016, s.18).

Gaziantep iş gücü piyasasında yer alan Suriyeliler sadece sanayi ve tekstil alanında değil, hizmet ve özellikle inşaat gibi sektörlerde de yoğun olarak çalışmaktadırlar. Suriye iç savaşı sonrasında Türkiye’ye gelen Suriyeliler inşaat iş gücü piyasasına dahil olmuş, bu sektörü etkilemiş ve inşaat sektöründe çalışan yerli iş gücü ile bir rekabet ortamı oluşturmuşlardır (Çınar, 2018, ss.122-123). Gaziantep’te çoğu sektörde istihdam edilen Suriyeli göçmenler, hizmet sektöründe de yer almaktadır. Suriyeli göçmen kadınlar özellikle hizmet sektöründe çalışmayı tercih etmektedir. Hizmet sektöründe çalışan Suriyeliler özellikle de kadınlar çoğunlukla sivil toplum kuruluşlarında yer almaktadırlar (Körükmez ve Karakılıç, 2020, ss. 48-49).

Gaziantep’te yıllardır devam eden parça başı emek piyasası da Suriyelilerin göç etmesi ile birlikte varlığını güçlendirmiştir. Özellikle Suriyeli göçmen kadın işçiler ailelerine destek sağlamak için parça başı üretim işine yoğunlaşmaktadırlar. Bu işi yapan işçiler genellikle düşük ücret ve uzun çalışma saatlerinde çalışmaktadırlar (Uçar, 2020, s.112). Bu durum genel olarak ucuz iş gücünün karşılanmasında ve bu sektörlerde işçi açığının giderilmesine katkı sağlamaktadır. Fakat bu işlerde çalışan Suriyeli göçmenlerin sosyal güvence, iş güvenliği gibi konularda sıkıntılar yaşadığı görülmektedir.

Sonuç

Suriye’de iç savaş sonrası başlayan göç dalgası, Gaziantep gibi sınıra yakın olan şehirlerde önemli ekonomik ve sosyal değişimlere yol açmıştır. Suriyeli göçmenler, özellikle tekstil, inşaat, tarım ve hizmet sektörlerinde farklı bir iş gücü haline gelmiş ve Gaziantep’in ekonomik yapısına farklı boyutlarda katkılar sunmuştur. Bu göçmenler, bir yandan ucuz iş gücü sağlaması ve iş gücü açığını kapatması gibi avantajlar yaratırken, diğer yandan kayıt dışı çalışma, sosyal güvence eksikliği ve yerel halk ile rekabet gibi sorunlar da doğurmuştur. Bunun yanı sıra Suriyeli girişimciler, şehirde kurdukları işletmelerle ekonomik çeşitliliği artırmış ve yerel kalkınmaya önemli katkılar sağlamıştır. Suriyeli göçmenler, Gaziantep’in çalışan yüzü haline gelmiş, şehrin sanayi ve ticaret merkezleriyle entegrasyon sağlayarak ekonomik dinamizmin şekillenmesine yarar sağlamışlardır. Suriyeli göçmenler şehrin iş gücü ve istihdam durumuna olumlu katkılar sunmuşsa da sosyal uyum, iş güvencesi ve çalışma koşulları gibi alanlarda bazı mevcut sıkıntılar bulunmaktadır. Bu bağlamda, Gaziantep’in kapsayıcı politikalar ve uygulamalar geliştirmesi bu süreci daha sürdürülebilir ve güvenli hale getirmesi oldukça önem arz etmektedir. Çünkü göçmenlerin iş gücüne katkılarının daha verimli hale gelmesi ve yerel halk ile uyum süreçlerinin güçlenmesi, daha uzun vadeli ve huzurlu bir durum sağlar.

Bu çalışma, Gaziantep’in iş gücü piyasasında Suriyeli göçmenlerin yerini ve etkilerini analiz ederek, göçmen iş gücünün ekonomik katkılarına dikkat çekmiştir. Bu doğrultuda, elde edilen bulgular, yerel yönetimler ve ilgili paydaşlar için önemli politika önerileri sunmaktadır. Öncelikle, Suriyeli göçmenlerin kayıtlı istihdama yönlendirilmesi, sosyal güvence eksikliğini gidermeye ve iş güvencesini artırmaya katkı sağlayacaktır. Ayrıca, işverenler ve göçmen çalışanlar arasında daha dengeli ve adil çalışma koşulları sağlanarak, yerel halk ile göçmenler arasındaki iş gücü rekabetinden doğan gerilimler azaltılabilir. Bununla birlikte, dil eğitimi, mesleki beceri geliştirme programları ve sosyal uyumu teşvik eden projeler, hem göçmenlerin iş gücüne daha verimli katılımını sağlayacak hem de Gaziantep’in ekonomik sürdürülebilirliğini destekleyecektir. Son olarak, kapsayıcı istihdam politikalarının geliştirilmesi, yerel halkın ve göçmenlerin ortak ekonomik kalkınma süreçlerine entegrasyonunu güçlendirecek ve uzun vadeli sosyal uyum mekanizmalarını teşvik edecektir. Bundan sonraki araştırmalar, özellikle uzun vadede göçmenlerin daha sürdürülebilir çalışma düzeni, yerel halkla ilişkilerinin güçlendirilmesi

(topluma entegrasyonu) üzerine durulabilir. Gaziantep, bu konuda örnek bir şehir olarak değerlendirilebilir ve benzer göç alan diğer şehirler için yol gösterici bir model sunabilir.

Beyanlar / Declarations

Etik Kurul / Ethical Committee: Bu makalede Etik Kurul Onayı gerektiren bir çalışma bulunmamaktadır. There is no study that would require the approval of the Ethical Committee in this article.

Hakem Değerlendirmesi / Peer Review: Dış bağımsız hakemlerce çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçirilmiştir. Externally and double-blind peer reviewed.

Çıkar Çatışması / Conflict of Interest: Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir. The author have no conflicts of interest to declare.

Finansal Destek / Financial Disclosure: Yazar, bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir. The author declared that this study has received no financial support.

Kaynakça

- Adıgüzel, Y. (2024). *Göç sosyolojisi* (6. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Alabbas, M. (2018). *Suriyeli göçmenlerin iş gücü piyasasına yönelik algılarının analizi: Gaziantep örneği* [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
- Çınar, S. (2018). İnşaat işgücü piyasasında yeni aktörler ve yeni çatışmalar: Türkiyeli işçilerin gözünden Suriyeli inşaat işçileri. *Çalışma ve Toplum*, 2018(1), 121-1. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2576199>
- Göç İdaresi Başkanlığı. (2024, Kasım). *Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayıları*. <https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma>
- International Labour Organization (ILO). (2020). *Türkiye işgücü piyasasında Suriyeliler raporu*. Erişim tarihi: Ocak 2025. <https://www.ilo.org/tr/publications/turk-igucu-piyasasinda-suriyeli-multeciler>
- International Labour Organization (ILO). (2023). *Türkiye işgücü piyasasında geçici koruma sağlanan Suriyelilerin sosyal güvenlik durumu ve kayıtlı istihdama geçiş için öneriler raporu*. <https://www.ilo.org/tr/resource/news/turkiye-igucu-piyasasinda-gecici-koruma-saglanan-suriyelilerin-sosyal>
- İpek Yolu Kalkınma Ajansı. (2020). *Suriyeli sığınmacıların Gaziantep ekonomisine etkileri analiz raporu*. İpek Yolu Kalkınma Ajansı Yayınları. <https://ika.org.tr/assets/upload/dosyalar/suriyeli-yatirimcilarin-gaziantep-ekonomisine-etkileri-analizi-raporu.pdf>
- İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi, Resmi Gazete (1949, Mayıs 27). *İnsan hakları beyanamesi*. <https://www.hsk.gov.tr/eklentiler/dosyalar/9a3bfe74-cdc4-4ae4-b876-8cb1d7eeae05.pdf>
- Kalkınma Atölyesi. (2016). *Türkiye’de mevsimlik tarımsal üretimde yabancı göçmen işçiler: Mevcut durum raporu*. Kalkınma Atölyesi Yayınları.
- Körükmez, L., Karakılıç, İ. Z., & Daniş, D. (2020). *Mecburiyet, müzakere, değişim: Suriyeli kadınların çalışma deneyimleri ve toplumsal cinsiyet ilişkileri*. Göç Araştırmaları Derneği Yayınları.
- Kuzu, Ş. L. (2022). Göç, girişimcilik ve toplumsal cinsiyet: Gaziantep’teki Suriyelilerin işyeri açma motivasyonları. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye’nin Göç Siyaseti Özel Sayısı*, 21 (Özel Sayı), 90-106. <https://doi.org/10.46928/iticusbe.1109411>
- Mülteciler Derneği. (2024, Ağustos). *Türkiye’deki Suriyeli sayısı*. <https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/>
- Özdemir, S. (2024). *Sığınmacıların ev sahibi ülkelere katkıları: Türkiye’deki Suriyeliler*. TUIC Akademi. <https://www.tuicakademi.org>
- Resmi Gazete. (2003, Mart 6). *Yabancıların çalışma izinleri hakkında kanun* (Kanun No: 4817). *Resmi Gazete*, 25040. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/03/20030306.htm#5>
- Türkiye Cumhuriyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2003). *Yabancıların çalışma iznine dair kanun* (4817 Sayılı Kanun). Resmi Gazete, 25075. <https://www.mevzuat.gov.tr/Mevzuat-Metin/1.5.4817.pdf>
- Korkmaz, M. (2018). Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye iş gücü piyasasına etkileri ve değerlendirmeler. *Sosyal Güvence Dergisi*, 7(13), 57-72. <https://doi.org/10.21441/sguz.2018.64>
- Türkiye İş Kurumu. (2023). *2023 yılı işgücü piyasası araştırması Gaziantep ili sonuç raporu*. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü. <https://media.iskur.gov.tr/88110/gaziantep.pdf>
- Uçar, C. (2020). Gaziantep parça başı emek piyasasının Suriyeli kadınları: Emek, zorunlu göç ve şiddet. *İçinde Göç ve Emek* (ss. 112-125). Göç Araştırmaları Derneği Yayınları.

Extended Abstract

The integration of Syrian immigrants into the labor market of Gaziantep, one of Turkey's most dynamic industrial and commercial hubs, has become a defining socioeconomic phenomenon of the post-2011 migration era. Following the onset of the Syrian civil war, Gaziantep emerged as both a humanitarian refuge and an economic frontier where displaced populations sought safety, stability, and employment. As of the past decade, the city has hosted a considerable number of Syrian immigrants whose economic participation has reshaped local labor structures and industrial relations. This study examines the multifaceted dimensions of Syrian immigrants' integration into Gaziantep's labor market by analyzing their contributions, challenges, and the broader implications for local economic development and social cohesion.

From a theoretical perspective, the study is grounded in migration and labor market integration theories, emphasizing the concepts of economic assimilation, informalization, and segmented labor markets. Migration scholars argue that immigrant labor tends to be absorbed into sectors facing chronic shortages or where local labor supply is limited due to low wages or poor working conditions. In Gaziantep's context, these sectors include textiles, construction, agriculture, and various branches of the service industry. Syrian immigrants have become essential to these fields, often undertaking jobs that Turkish workers are unwilling to perform. However, their employment conditions frequently fall outside the boundaries of formal labor regulation, raising concerns about precarity, wage inequality, and the lack of social protection mechanisms.

Methodologically, this research adopts a qualitative and document-based approach. Data are drawn from official and institutional sources such as the Turkish Employment Agency, the International Labour Organization (ILO), the Ministry of Family, Labour and Social Services, and the regional development agencies of Gaziantep. Complementary information was also gathered from field-based reports, academic studies, and policy analyses. This triangulation of data sources allows for a comprehensive understanding of how Syrian immigrants participate in and transform Gaziantep's economic environment.

Findings reveal that Syrian immigrants play a crucial role in filling structural gaps within the local workforce. Many small and medium-sized enterprises have benefited from their labor flexibility, commitment, and skill diversity. The textile industry, in particular, has experienced a revival due to the inclusion of experienced Syrian artisans and workers who brought new techniques, production models, and trade linkages. Similarly, in construction and agriculture, Syrian laborers have become indispensable, ensuring the continuity of projects and productivity levels despite economic fluctuations. Their contributions have helped sustain Gaziantep's competitiveness within the national industrial landscape.

Nonetheless, these economic gains coexist with significant social and institutional challenges. The dominance of informal employment among Syrians has led to widespread job insecurity and wage disparities. While many Syrians work long hours under difficult conditions, their earnings often remain below the legal minimum wage, and access to insurance or pension schemes is limited. Employers, in turn, benefit from the flexibility of informal arrangements but contribute to structural inequality and a lack of protection for migrant workers. These circumstances occasionally foster social tensions with local Turkish workers who perceive Syrian labor as a threat to their own employment and income stability.

Beyond economic integration, the study highlights entrepreneurial dynamics among Syrian immigrants. A growing number of Syrians have established small and medium-sized enterprises, often in retail, catering, and service sectors. These businesses not only create employment opportunities for fellow migrants but also enhance Gaziantep's economic diversity and foster intercultural business networks. Despite these positive developments, challenges such as limited access to formal credit, bureaucratic hurdles, and language barriers continue to restrict the potential of Syrian entrepreneurship.

Policy implications are central to addressing the dual nature of opportunity and challenge. The research suggests that coordinated interventions are necessary to promote formal employment, enforce labor rights, and provide targeted skills training. Programs that facilitate language acquisition, professional certification, and vocational education can enhance both productivity and social cohesion. Additionally, inclusive urban planning and community engagement initiatives can help reduce social friction, foster intercultural understanding, and integrate Syrian immigrants more effectively into the city's socioeconomic fabric.

In conclusion, Gaziantep serves as a microcosm of the broader challenges and opportunities presented by forced migration. Syrian immigrants contribute substantially to economic productivity, labor flexibility, and entrepreneurial diversity. At the same time, informal employment, wage inequality, and limited social protection highlight the need for structured integration policies. Addressing these issues through comprehensive policy measures focusing on education, professional development, and intercultural engagement can transform migration into a mutually beneficial process. Such efforts not only strengthen Gaziantep's labor market and industrial capacity but also position the city as a model for inclusive economic growth and social cohesion in migration contexts. Ultimately, ensuring equitable labor standards and supporting immigrant-led entrepreneurship are essential for fostering sustainable and harmonious urban development in Gaziantep and beyond.